

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мухамадиева Н.Б., Хамроев С.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен аналитический обзор современных данных о распространённости и клинико-нейропсихиатрических особенностях употребления психоактивных веществ среди подростков. Материал основан на обобщении результатов отечественных и международных исследований, включая данные Всемирной организации здравоохранения, программы CADAP и национальных отчётов по Узбекистану за последние годы. Показано, что подростковое употребление психоактивных веществ характеризуется ранним началом, сочетанным употреблением нескольких веществ и высокой частотой сопутствующих психических расстройств — тревожных, депрессивных и поведенческих. Наиболее часто встречаются алкоголь, никотин и каннабис, в то время как в последние годы отмечается рост распространённости синтетических каннабиноидов и новых психоактивных соединений, обладающих более выраженным психотическим потенциалом. Особое внимание уделено нейропсихиатрическим последствиям, проявляющимся когнитивным снижением, нарушениями регуляции эмоций, импульсивностью и изменениями в функционировании префронтальных структур мозга. Подчёркивается влияние социальных и семейных факторов, роли школьной среды и цифрового пространства в формировании рискованного поведения. Отмечена необходимость разработки комплексных региональных профилактических программ, ориентированных на раннее выявление, консультирование и снижение доступности психоактивных веществ для несовершеннолетних.

Ключевые слова: подростки; психоактивные вещества; зависимость; эпидемиология; нейропсихиатрические последствия; профилактика.

EPIDEMIOLOGICAL AND NEUROPSYCHIATRIC FEATURES OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE AMONG ADOLESCENTS: REGIONAL ANALYSIS AND INTERNATIONAL TRENDS

Mukhamadiyeva N.B., Khamroev S.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents an analytical review of current data on the prevalence and clinical-neuropsychiatric features of psychoactive substance use among adolescents. The material is based on a synthesis of domestic and international studies, including data from the World Health Organization, the CADAP program, and national reports of Uzbekistan in recent years. It has been shown that adolescent substance use is characterized by early onset, polysubstance patterns, and a high frequency of comorbid psychiatric disorders, including anxiety, depressive, and behavioral disorders. Alcohol, nicotine, and cannabis remain the most common substances, while in recent years there has been an increase in the prevalence of synthetic cannabinoids and new psychoactive compounds with a pronounced psychotic potential. Particular attention is paid to neuropsychiatric consequences manifested by cognitive decline, impaired emotional regulation, impulsivity, and dysfunction of prefrontal brain structures. The influence of social and family factors, as well as the role of the school environment and digital space in shaping risky behavior, are emphasized. The article highlights the need for the development of comprehensive regional prevention programs aimed at early detection, counseling, and reducing the availability of psychoactive substances to minors.

Keywords: adolescents; psychoactive substances; dependence; epidemiology; neuropsychiatric consequences; prevention.

ЎСМИРЛАР ОРАСИДА ПСИХОАКТИВ МОДДАЛАРНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ВА НЕЙРОПСИХИАТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ: ХУДУДИЙ ТАҲЛИЛ ВА ХАЛҚАРО ТЕНДЕНЦИЯЛАР

Мухамадиева Н.Б., Хамроев С.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ўсмирлар орасида психоактив моддаларни истеъмол қилишнинг тарқалиши ва клиник-нейропсихиатрия хусусиятларига оид замонавий маълумотлар таҳлилий тарзда

умумлаштирилган. Материал сўнги йиллардаги жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ), CADAP дастури ва Ўзбекистоннинг миллий ҳисоботлари маълумотларига асосланади. Тадқиқот натижаларига кўра, ўсмирларда психоактив моддаларни истеъмол қилиш одатда эрта бошланиши, бир неча моддаларни бир вақтда қабул қилиш ва хавотир, депрессия ва хатти-ҳаракат бузилишлари каби ҳамроҳ руҳий касалликлар билан юксак даражада боғлиқлиги билан тавсифланади. Энг кўп тарқалган моддалар алкоголь, никотин ва каннабис ҳисобланади, сўнги йилларда эса синтетик каннабиноидлар ва янги психоактив бирикмаларнинг кенгайиши кузатилмоқда. Мақолада когнитив пасайиши, эҳтиёжларни бошқаришнинг бузилиши, импульсивлик ва префронтал мия структураларидаги ўзгаришлар каби нейropsихиатрия оқибатларига алоҳида эътибор қаратилган. Шунингдек, ижтимоий ва оилавий омиллар, мактаб муҳити ва рақамли маконнинг таъсири таъкидланган. Болалар ва ўсмирлар орасида психоактив моддаларга кириши имкониятини камайтириши, эрта аниқлаш ва маслаҳат беришга қаратилган комплекс ҳудудий профилактика дастурларини ишлаб чиқиши зарурлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: ўсмирлар; психоактив моддалар; қарамлик; эпидемиология; нейropsихиатрия оқибатлари; профилактика.

e-mail: muxamadiyeva.nigina@bsmi.uz, sayid_hamroyev@bsmi.uz

Актуальность. Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков остаётся одной из наиболее острых в современной клинической и социальной медицине. Подростковый возраст — период активных морфофункциональных изменений центральной нервной системы, формирования личностной идентичности и поисков поведенческих моделей. Эти особенности делают подростков особенно восприимчивыми к внешним влияниям, включая доступность и пропаганду психоактивных веществ. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2024), в последние годы наблюдается устойчивый рост потребления алкоголя, каннабиса и никотиносодержащих продуктов среди молодёжи, в том числе электронных устройств доставки никотина (ЭУДН) [1]. Результаты международного исследования HBSC (2021–2022) показывают, что более половины подростков 15-летнего возраста имели опыт употребления алкоголя, а использование электронных сигарет впервые превысило традиционное курение [2]. В Центральной Азии, включая Узбекистан, ситуация имеет свои особенности. Согласно отчётам программы CADAP (Central Asia Drug Action Programme, 2024), отмечается изменение структуры употребляемых веществ: наряду с алкоголем и каннабисом всё чаще фиксируются случаи употребления синтетических каннабиноидов, катинонов и новых психоактивных веществ (НПВ) [6]. Для Бухарской области, как и для других регионов страны, характерны сходные тенденции, требующие системного анализа и профилактических мер.

Эпидемиологическая характеристика. Международные эпидемиологические данные свидетельствуют, что около 20–25% подростков хотя бы раз пробовали наркотическое вещество, а у 4–6% сформировались признаки зависимого поведения [3,4]. В Соединённых Штатах результаты мониторинга *Monitoring the Future* (NIDA, 2023) показали, что наибольшее распространение имеют марихуана, алкоголь и никотин в электронных устройствах, причём частота употребления марихуаны среди старшеклассников достигла 31% [5]. В Европе и Центральной Азии структура употребления отличается: здесь лидируют алкоголь и табак, на третьем месте — каннабис. Однако в последние годы всё чаще фиксируются случаи употребления синтетических ПАВ и медицинских препаратов с психоактивным действием (трамадол, прегабалин, кодеинсодержащие средства) [6,7]. В Узбекистане, по данным Национального отчёта CADAP-7 (2024), общее число лиц, впервые обратившихся за наркологической помощью, постепенно снижается, но возраст первого употребления смещается в сторону подросткового периода — 13–15 лет [7]. Этот факт отражает снижение настороженности общества и семьи, а также рост доступности синтетических веществ через нелегальные интернет-каналы.

Нейropsихиатрические последствия употребления. Известно, что употребление ПАВ в подростковом возрасте оказывает выраженное влияние на развивающийся мозг. По данным нейровизуализационных исследований (*Biological Psychiatry*, 2023), длительное воздействие каннабиса и алкоголя приводит к нарушению синаптической пластичности, снижению объёма префронтальной коры и ухудшению регуляции эмоционального контроля [9]. Психиатрические последствия включают рост тревожных и депрессивных состояний, формирование импульсивных и агрессивных форм поведения, снижение когнитивных функций и успеваемости. У значительной части подростков, регулярно употребляющих ПАВ, отмечаются выраженные нарушения сна, раздражительность, эмоциональная лабильность и признаки суицидального поведения [10]. Особого внимания заслуживают синтетические каннабиноиды, которые обладают в несколько раз более выраженным психотропным эффектом, чем

тетрагидроканнабинол (ТГК). По данным Европейского журнала медицинских исследований (2024), именно синтетические каннабиноиды чаще вызывают острые психотические эпизоды и поведенческие расстройства у подростков [14].

Социальные и семейные факторы. Проведённые исследования показывают, что риск формирования зависимости у подростков в значительной степени определяется социальным контекстом. Отсутствие надзора со стороны родителей, неблагополучная семейная атмосфера, низкий уровень образовательной мотивации и влияния сверстников создают условия для раннего дебюта употребления ПАВ [11]. В то же время поддерживающая семейная среда, вовлечённость подростка в спорт, культурные и религиозные активности являются защитными факторами. Для Бухарской области, где сохраняются прочные традиционные ценности, особое значение приобретает взаимодействие семьи, школы и местного сообщества. По данным региональных психологов, именно школьные инициативы и программы «равный обучает равного» дают наилучший профилактический эффект.

Профилактика и направления работы. Опыт европейских и американских программ показывает, что наибольшую эффективность демонстрируют профилактические меры, ориентированные на формирование устойчивых навыков отказа, развитие эмоциональной саморегуляции и повышение осведомлённости подростков о последствиях употребления [1,12]. ВОЗ (2024) рекомендует развивать школьные профилактические программы, внедрять скрининговые инструменты (опросники CRAFFT, ASSIST) и обеспечивать раннее консультирование подростков с признаками рискованного поведения [1,3]. Для Бухарской области целесообразно создание региональной системы мониторинга подросткового употребления ПАВ с участием образовательных и медицинских учреждений. Важным направлением также является повышение квалификации школьных врачей и педагогов-психологов по вопросам раннего выявления и мотивационного консультирования.

Заключение. Подростковое употребление психоактивных веществ представляет собой серьёзную медико-социальную проблему, требующую комплексного подхода. Глобальные и региональные данные показывают, что ранний возраст дебюта, вовлечение в употребление синтетических веществ и снижение семейного контроля - ключевые факторы, усугубляющие ситуацию. Для Бухарской области приоритетными задачами являются: - создание системы школьной и семейной профилактики с опорой на доказательные программы; - повышение настороженности медицинских работников к ранним признакам употребления; - усиление общественного контроля за распространением синтетических ПАВ и никотиносодержащих изделий среди несовершеннолетних. Реализация данных направлений позволит не только снизить уровень употребления ПАВ, но и предупредить развитие нейропсихиатрических расстройств у подростков, укрепив тем самым здоровье молодого поколения региона.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders 2024. Geneva: WHO, 2024.
2. WHO/Europe. Adolescent substance use: HBSC 2021/2022 findings. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2024.
3. HBSC. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study report. Geneva, 2024.
4. NIDA. Monitoring the Future Survey: Trends in Adolescent Drug Use. 2023.
5. NIH. National Institute on Drug Abuse Annual Data Report. Washington, 2023.
6. CADAP. Uzbekistan National Report on Drug Situation. Central Asia Drug Action Programme, 2024.
7. CADAP-7. Regional Drug Policy Report. 2024.
8. UNICEF Uzbekistan. Situation Analysis of Adolescents and Youth. Tashkent, 2024.
9. Karlsgodt K.H., et al. Cannabis use in adolescence: vulnerability to cognitive and neural effects. *Biol Psychiatry Global Open Sci.*, 2023.
10. Steinfeld M.R., et al. Consequences of adolescent drug use: mechanisms and outcomes. *Transl Psychiatry.*, 2023.
11. Nawi A.M., et al. Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health.*, 2021.
12. Gubbels J., et al. Effective components of school-based prevention programs: meta-analysis. *Child Abuse & Neglect.*, 2021.
13. U.S. Surgeon General. E-cigarette Use Among Youth and Young Adults. Report, 2023.

Для цитирования: Мухамадиева Н.Б., Хамроев С.Б. Эпидемиологические и нейропсихиатрические особенности употребления психоактивных веществ среди подростков: региональный анализ и международные тенденции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 25–27. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17550496>